

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Yvonne Riaño und Etienne Piguet

**Ausländische Studierende
mit Schweizer Hochschulabschluss –
die idealen Migrant*innen?**

kurz und bündig #10, Dezember 2018

FNSNF

SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS
ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG

Die Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) sind ein
Förderungsinstrument des Schweizerischen Nationalfonds

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Ausländische Studierende sind eine wichtige Ressource für die Schweiz: Sie steigern das internationale Renommee der Schweizer Hochschulen und sind ein hochqualifizierter Arbeitskräfte-Pool.

Nur wenige Studienabsolvent*innen aus Nicht-EU-Ländern erhalten zwecks Stellensuche eine 6-monatige Aufenthaltsbewilligung.

Die Schweizer Behörden müssen Studierende, Hochschulen und Arbeitgeber besser über die Rechte und Pflichten ausländischer Studienabsolvent*innen informieren.

Eine Harmonisierung mit der EU-Regelung würde die Attraktivität der Schweiz für Studierende aus Nicht-EU-Ländern erhöhen.

Was ist gemeint mit...

... ausländischen Studierenden

Alle ausländischen Personen, die ihren Abschluss auf Sekundarstufe ausserhalb der Schweiz erworben haben und derzeit an einer Schweizer Hochschule immatrikuliert sind.

Ausländische Studierende gelten in vielen Ländern als ideale Migrant*innen. Aufgrund ihres lokalen Studienabschlusses wird angenommen, dass sie sich im Arbeitsmarkt einfacher integrieren als Migrant*innen, die im Ausland studiert haben. Im globalen Wettbewerb um Talente ergreifen verschiedene Länder Strategien, um ausländische Studierende anzuziehen – so auch die Schweiz. Erfüllen Massnahmen, die Studierenden aus Nicht-EU-Ländern den Aufenthalt nach dem Abschluss erleichtern sollen ihren Zweck?

Ausländischen Studierenden kam bei der Entwicklung des europäischen Hochschulsystems während des Mittelalters eine Schlüsselrolle zu. Darüber hinaus wäre die Entstehung der Hochschullandschaft in der Schweiz zu Beginn des 20. Jahrhunderts ohne sie nicht denkbar gewesen. Heute tragen internationale Studierende zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung an Schweizer Hochschulen und zur Steigerung des internationalen Renommees unserer Bildungseinrichtungen bei. Ausserdem profitiert die Schweiz von der Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen seitens dieser Studierenden sowie von Steuer- und Pensionskassenbeiträgen, falls sie während ihres Studiums bzw. danach in der Schweiz arbeiten.

Weltweit eine Top-Destination für ausländische Studierende

Die internationale Mobilität von Studierenden hat sich nach Ende des Kalten Krieges zu einem Phänomen von globaler Bedeutung entwickelt. Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zufolge, studierten 2015 fast fünf Millionen Menschen im Ausland – mehr als doppelt so viele wie noch im Jahr 2000. In den letzten Jahren belief sich die weltweite Zunahme an Auslandsstudierenden auf jährlich rund 8% – deutlich über der Entwicklung der gesamten grenzüberschreitenden Migration. In der Schweiz hat sich die Zahl der an Hochschulen immatrikulierten ausländischen Studierenden in den vergangenen zwanzig Jahren mehr als verdreifacht. 2018 waren dies gemäss Bundesamt für Statistik 38069 Personen. Wie OECD-Analysen zeigen, waren 2015 17% der Studierenden an Schweizer Hochschulen ausländischer Herkunft, was die Schweiz zusammen mit Neuseeland (21%), Grossbritannien (18%), Österreich (16%) und Australien (15%) zu einer Top-Destination für internationale Studierende macht. Dies dürfte auf die hohe Qualität der Schweizer Hochschulen, die niedrigen Studiengebühren sowie die zentrale geografische Lage und Mehrsprachigkeit des Landes zurückzuführen sein. Bezüglich Studienstufe lässt sich unter den internationalen Studierenden, die in die

Schweiz kommen, folgende Einteilung vornehmen: Im Jahr 2017 kamen 54% der Doktorantinnen und Doktoranden aus dem Ausland. Damit lag die Schweiz weltweit an zweiter Stelle. Bei den ausländischen Studierenden auf Master-Stufe war die Schweiz mit 26% an vierter und bei den Bachelor-Studierenden mit 12% an fünfter Stelle.

«Der Anteil der ausländischen Studierenden an der Gesamtzahl der an Schweizer Hochschulen immatrikulierten Studierenden erreichte 2015 17%, was die Schweiz weltweit gesehen zu einer Top-Destination macht.»

Die Zahl der Studierenden aus Nicht-EU-Ländern stagniert

Im Studienjahr 2015/2016 kamen über die Hälfte der ausländischen Studierenden aus Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich (Abbildung 1). Der prozentuale Anteil der Studierenden aus Asien ist in den vergangenen Jahren gestiegen und beläuft sich heute, gemessen an allen ausländischen Studierenden, auf 11%. Die meisten Studienabsolvent*innen aus Nicht-EU-Ländern kommen aus China, den USA, Russland, Indien und der Türkei. Was die Entwicklung bei den ausländischen Studierenden im Laufe der Zeit anbelangt, so stellen wir einen stetigen Anstieg von Studierenden aus EU-Ländern fest, während die Zahl derjenigen aus Nicht-EU-Ländern in den letzten Jahren stagnierte (Abbildung 2).

Verstärkte Ausrichtung der Politik auf Nicht-EU Studierende mit Schweizer Hochschulabschluss

Schweizer Politiker*innen betrachteten Studierende aus sogenannten «Entwicklungsländern» bis Anfang der 1980er-Jahre als Innovations- und Entwicklungstreiber in ihren Herkunftsländern. Im Kontext des heutigen

Wettbewerbs um Talente wird diese frühere Betrachtungsweise infrage gestellt, da ausländische Studierende aus Nicht-EU-Ländern nun als Schlüsselfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung und die globale Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz gelten. Dementsprechend, hat das Schweizer Parlament im Jahr 2011 in Anlehnung an die Initiative von Jacques Neiryck eine Änderung des Ausländergesetzes (Art. 21 Abs. 3) vorgenommen, um Ausländer*innen aus Nicht-EU/EFTA-Staaten mit Schweizer Hochschulabschluss den Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt zu erleichtern. Nach ihrem Studienabschluss wird diesen Ausländer*innen für die Suche einer ihren Qualifikationen entsprechenden Stelle eine Aufenthaltsbewilligung von sechs Monaten erteilt. Diejenigen, die eine Stelle finden, werden auf dem Arbeitsmarkt zugelassen, vorausgesetzt, eine solche Erwerbstätigkeit ist für die Schweiz von besonderem wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Interesse. Darüber hinaus haben inländische oder europäische Bürger*innen am Arbeitsmarkt keinen Vorrang mehr gegenüber Studienabsolvent*innen aus Drittstaaten.

Bleiben ausländische Studierende nach ihrem Abschluss in der Schweiz?

Dank der Erstellung der schweizerischen Längsschnitt-Datenbank für Demografie konnten die «Bleiberaten» ausländischer Studierender nach ihrem Abschluss berechnet werden. Es zeigt sich, dass im Durchschnitt 49% aller Master-Studierender, die 2012 ihren Abschluss machten, zwei Jahre später immer noch in der Schweiz lebten. Während rund 15% von ihnen ein Promotionsstudium begannen, trat ein Grossteil in den Arbeitsmarkt ein; der Rest blieb aus

verschiedenen anderen Gründen im Land. Mit 51% ist die Bleiberate bei den Studierenden aus EU-Ländern höher als bei denjenigen aus Nicht-EU-Ländern (44%). Die Bleiberaten bei den Studierenden aus Nord- und Südamerika sowie Asien liegen im Vergleich dazu mit 41% bzw. 39% tiefer.

Liefert die neue Politik das gewünschte Ergebnis?

Ziel der neuen Politik ist es, Studienabsolvent*innen aus Nicht-EU-Staaten den Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt zu erleichtern. Allerdings ist die Zahl der Nicht-EU-Absolvent*innen, die eine Aufenthaltsbewilligung von sechs Monaten zwecks Stellensuche in der Schweiz erhielten, sehr niedrig. Gemäss Staatssekretariat für Migration erhielten zwischen 2011 und 2017 gerade einmal 112 Studienabsolvent*innen eine solche Bewilligung. Auch die seit Inkrafttreten der Gesetzesänderung im Jahr 2011 stagnierenden Zahlen bei den Studierenden aus Nicht-EU-Ländern verdeutlichen, dass das neue Gesetz nur eine beschränkte Anziehungskraft ausübt.

«Die Zahl der Studierenden aus Nicht-EU-Ländern, die eine Aufenthaltsbewilligung von sechs Monaten erhalten, um nach Studienabschluss eine Arbeitsstelle zu finden, ist sehr niedrig.»

Doch weshalb erhalten nur so wenige Studienabsolvent*innen aus Nicht-EU-Ländern eine Aufenthaltsbewilligung von sechs Monaten?

Unsere Untersuchung deutet darauf hin, dass die mit der Initiative Neiryck verbundene Gesetzesrevision eine wichtige Öffnung einer ansonsten gegenüber Nicht-EU-Bürger*innen restriktiven Politik darstellt. Die Öffnung ist jedoch äusserst selektiv: Lediglich Hochschulabsolvent*innen aus Fachrichtungen, in denen «ein ausgewiesener Arbeitskräftemangel herrscht», oder die für einen global umkämpften Markt «neue Produkte und Technologien entwickeln können», profitieren von der Revision.

Mangelnde Information ist ein weiteres Problem. Arbeitgeber und Absolvent*innen sind mit den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht immer vertraut. Entsprechende Informationen werden der Öffentlichkeit nicht von allen kantonalen Migrationsämtern gleichermassen zur Verfügung gestellt. Verschiedene Arbeitgeber wissen auch noch nicht, dass sie bei der Einstellung von ausländische Absolvent*innen einer Schweizer Hochschule den kantonalen Behörden keine Rechenschaft mehr darüber schuldig sind, weshalb sie eine Person aus einem Nicht-EU-Land statt aus der Schweiz oder der EU bevorzugen.

Ferner sind die Studierenden auch mit rechtlichen Hindernissen konfrontiert. Da ausländische Studierende in der globalen Jahresquote für Nicht-EU-Bürger*innen gezählt werden, ist die tatsächliche Anzahl von Nicht-EU-Absolvent*innen, die eine Arbeitserlaubnis erhalten können, eher begrenzt. Ausserdem ist das sechsmonatige Aufenthaltsrecht für die Suche einer ihren Qualifikationen entsprechenden Stelle zu kurz. Im Vergleich dazu wird Studierenden aus Nicht-EU-Ländern unter der EU-Richtlinie 2016/801 nach

Abbildung 1: Im Jahr 2014 an Schweizer Hochschulen immatrikulierte Studierende nach Nationalität.

Diagramm: Anniqne Lombard.
 Datenquelle: Bundesamts für Statistik, 2018.

Abbildung 2: Entwicklung der Zahl ausländischer Studierender aus EU- und Nicht-EU-Ländern von 2005 bis 2014.

Datenquelle: Bundesamts für Statistik, 2017.

Studienabschluss zwecks Arbeitssuche oder Gründung eines Unternehmens eine Aufenthaltserlaubnis von mindestens neun Monaten gewährt.

Eine bessere Politik, damit die Schweiz attraktiver wird

Die neue Politik der Schweiz für einen erleichterten Arbeitsmarktzutritt für Absolvent*innen aus Nicht-EU-Ländern ist – verglichen mit anderen europäischen Ländern, Kanada, Australien und Neuseeland – weniger attraktiv. Eine klare Kommunikationsstrategie ist gefragt, damit Studierende, Universitäten und Arbeitgeber über die Rechte und Pflichten von ausländischen Studienabsolvent*innen aus Drittstaaten Bescheid wissen. Gleichsam braucht es mehr Aufklärung bei den kantonalen Behörden, was die Zulassungs- und Arbeitsbewilligungsverfahren für diese Studienabgänger*innen anbelangt, und rechtliche

Hindernisse müssen aus dem Weg geräumt werden. Eine stärkere Zusammenarbeit der Schweiz mit der EU und eine Harmonisierung ihrer Politik mit der EU-Richtlinie 2016/801 stellen für das Land eine grosse Chance zur Erhöhung seiner Attraktivität als Studien- und Arbeitsstandort dar. Darüber hinaus sind ausländische Studierende nicht einfach nur vorübergehende Aufenthaltserinnen und Aufenthaltler, sondern lassen sich möglicherweise längerfristig bei uns nieder. Dies ist eine wichtige Erkenntnis, wurde doch in der schweizerischen Integrationspolitik der Integration dieser potenziell hochqualifizierten Migrant*innen bisher zu wenig Beachtung geschenkt.

Weiterführende Literatur

BFS. «Personen in Ausbildung». Neuchâtel: Bundesamt für Statistik, 2017.

Lombard, Annique. «International Students in Switzerland: Trajectories, Stay Rates, and Intentions for Post-Graduate Mobility». Doctoral thesis. Institute of Geography, University of Neuchâtel, 2018.

OECD. «Education at a Glance: Indicators 2017». Paris: OECD Publishing, 2017.

Riaño, Yvonne, Annique Lombard, and Etienne Piguet. «How to Explain Migration Policy Openness in Times of Closure? The Case of International Students in Switzerland». *Globalisation, Societies and Education* 16, no. 3 (2018): 295–307.

Vaitkeviciute, Agne. «Migration and Mobility of Third-Country Researchers and Students in the European Union and Switzerland». *Jusletter* 13 (2017).

Internationale Mobilität von Studierenden zwischen dem Süden und dem Norden

Ein «nccr – on the move»-Projekt Etienne Piguet und Yvonne Riaño, Universität Neuenburg

Die internationale Mobilität von Studierenden hat seitens der Forschung noch wenig Aufmerksamkeit erhalten, obwohl sie ein bedeutendes Phänomen ist: (1) für die Aufnahmestaaten (potenzielle Quelle qualifizierter Arbeitskräfte), (2) für die Entsendestaaten (möglicher «Braindrain» und/oder erfolgreiche Rückkehrer*innen), (3) für die Hochschulen (potenzieller Aufstieg in internationalen Rankings) und (4) für die Studierenden, die entscheiden, wo sie studieren, leben und arbeiten wollen. Bei diesem Projekt steht die Schweiz als Top-Destination für internationale Studierende im Fokus.

Kontakt für kurz und bündig #10: Yvonne Riaño, Projektleiterin, yvonne.riano@unine.ch

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) «nccr – on the move» erforscht Themen rund um Migration und Mobilität. Dabei setzt er sich zum Ziel, das Zusammenspiel von Migration und Mobilität und damit einhergehenden Phänomenen in der Schweiz und darüber hinaus besser zu verstehen. Er führt Forschung aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen. Das von der Universität Neuenburg koordinierte Netzwerk umfasst vierzehn Forschungsprojekte an zehn Schweizer Hochschulen: Den Universitäten Basel, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg und Zürich, der ETH Zürich, dem Graduate Institute in Genf, der Fachhochschule Westschweiz sowie der Fachhochschule Nordwestschweiz.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich der Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Analysen und Argumente liegen in der Verantwortung der Autor*innen.

Kontakt für die Serie: Aldina Camenisch, Verantwortliche Wissenstransfer, aldina.camenisch@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Yvonne Riaño and Etienne Piguet

**International Students:
Switzerland's Ideal
Highly Skilled Migrants?**

in a nutshell #10, December 2018

FNSNF

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

International students are a key resource for Switzerland: they produce knowledge that contributes to the international reputation of its universities, and constitute highly skilled labor resources.

The number of non-EU graduates who receive the six-month permit to which they could aspire to find employment is extremely low.

Swiss authorities need to improve their communication towards students, universities and employers about the rights and duties of international graduates.

Harmonization with the EU regulation offers a great opportunity to improve Switzerland's attractiveness to non-EU students.

What is meant by...

...international students

All foreign individuals who have obtained their secondary diploma outside Switzerland and are currently enrolled in a Swiss higher education institution

International students are viewed by many countries as ideal immigrants: having studied at a local institution, they are assumed to better perform in the highly skilled labor market than internationally-educated migrants. A global race for talent is thus going on, and several countries are putting policies in place to attract international students. Switzerland has also introduced policies to facilitate the stay of students from non-EU countries after graduation. Do they reach the desired goal?

International students were key to the development of the European university system during the Middle Ages. Moreover, they were indispensable for the emergence of Swiss universities at the start of the 20th century. Today, international students contribute to the advancement of scientific research at Swiss universities and to increasing their international reputation. Besides, Switzerland benefits from their demand for goods and services, as well as from their tax and pension payments while working during their studies and after graduation.

A Global Top Destination for International Students

The phenomenon of international student mobility acquired a global dimension after the end of the Cold War. According to data from the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), nearly five million students studied abroad in 2015 – the number more than doubled since 2000. In recent years, global numbers have grown by about 8% annually, much faster than the total number of international migrants. In Switzerland, the numbers of international students enrolled at Swiss universities have more than tripled during the past twenty years, reaching 38,069 in 2018, according to the Federal Statistical Office. The percentage of international students with respect to the total number of students enrolled in Swiss universities reached 17% in 2015, which makes Switzerland a top destination for international students along with New Zealand (21%) Great Britain (18%), Austria (16%), and Australia (15%), as OECD analyses show. This is most probably explained by the high quality of Swiss universities, the low tuition costs, and the country's geographic centrality and multilingualism, which attracts students from neighboring as well as from other countries. International student mobility to Switzerland can be distinguished by level of study: In 2017,

the country ranked second worldwide in percentage of international students at the PhD level (54%), fourth for master's students (26%), and fifth for undergraduate students (12%).

“The percentage of international students with respect to the total number of students enrolled in Swiss universities reached 17% in 2015, which makes Switzerland a global top destination.”

A Stagnation in the Numbers of Students from Non-EU Countries

In the 2015–2016 academic year, more than half of the international students came from Germany, France, Italy and Austria (Figure 1). The percentage of students from Asia has increased in recent years, reaching 11% of all international students. The largest numbers of graduates from non-EU countries are from China, the USA, Russia, India, and Turkey. Regarding the evolution of international students over time, we notice a constant increase in the numbers of students from EU-countries, while the numbers of non-EU students have stagnated in recent years (Figure 2).

Shifting Policies towards International Students from Non-EU Countries

Until the 1980s, policy-makers in Switzerland viewed international students from so-called 'developing countries' as agents of innovation and development for their native countries. In the context of the current global race for talent, the former idea is challenged as international students from non-EU countries are now considered as key resources for Switzerland's economic development

and global competitiveness. Accordingly, in 2011, following Jacques Neirynck's Initiative, the Swiss Parliament amended the Foreign Nationals Act (Art. 21, par. 3) to grant easier access to the Swiss labor market for foreigners from non-EU/EFTA countries with a Swiss university degree. Upon graduation, non-EU foreigners are entitled to stay in Switzerland for six more months to seek employment matching their qualifications. Those who are successful in securing employment will be issued a work permit provided the prospective position involves an activity of particular scientific or economic importance. Moreover, non-EU graduates are no longer subject to the rule giving Swiss and EU-citizens priority when it comes to entering the Swiss labor market.

Do International Students Stay in Switzerland after Graduating?

The creation of the Swiss Longitudinal Demographic Database has made it possible to calculate the 'stay rates' of international students after graduating. It indicates that, on average, 49% of all Master students who graduated in 2012 were still in Switzerland two years after graduation. Whereas approximately 15% of those students pursued doctoral studies, a large share found employment, and the rest stayed for a variety of different reasons. At 51%, the stay rate of students from the European Union

is higher than that of non-EU students (44%). The stay rates of students from the Americas (41%) and Asia (39%) are lower by comparison.

Is the New Policy Reaching the Desired Goal?

The aim of the new policy is to grant easier access to the Swiss labor market to graduates from non-EU countries. However, the numbers of non-EU graduates who received the six-month permit by which they could aspire to find employment is extremely low: between 2011 and 2017, only 112 graduates received such a permit according to the State Secretariat for Migration. Further, the stagnating numbers of non-EU students coming to Switzerland since approval of the law in 2011 reveals limited effects of the new law in attracting non-EU students.

—
“The numbers of non-EU students who receive the six-month permit to find employment after graduation is extremely low.”
 —

Why are the numbers of non-EU graduates who receive a six-month permit so low? Our research indicates that the amendment of the Foreign Nationals Act

represents an important opening-up in an otherwise restrictive policy system towards non-EU nationals. Yet the new policy is highly selective: only graduates in disciplines with “proven shortages in the labor market” or “the ability to develop new products and technologies” for a globally competitive market stand to profit from it.

Insufficient information is a further problem. Employers and graduates are not always familiar with the provisions of this law. Information is not equally made publicly available by cantonal migration offices. Several employers are not aware that in the case of foreign graduates from Swiss universities they no longer have to justify to cantonal authorities why they want to employ a non-EU graduate rather than a Swiss- or an EU counterpart.

Furthermore, students face legal barriers. As international students are counted in the global yearly quota for non-EU nationals, the actual number of non-EU graduates from Swiss institutions who can get a work permit is rather limited. Moreover, the six-month residence visa to find employment matching their qualifications is too short. By comparison, the European Union Directive 2016/801 allows non-EU students to stay in European Union countries after graduation for at least nine months in order to seek employment or set up a business.

Figure 1: International students enrolled in 2014 at Swiss institutions of tertiary education by nationality

Plot: Annique Lombard. Data source: Federal Statistical Office 2018

Figure 2: Evolution in the numbers of EU- and non-EU international students 2005–2014.

Data source: Federal Statistical Office, 2017.

Better Policies to Make Switzerland More Attractive

Switzerland's new policy is less attractive than comparable ones in Europe, Canada, Australia, and New Zealand granting easier access to the labor market for non-EU graduates. A clear communication strategy is necessary, which informs students, universities, and employers about the rights and duties of international graduates from non-EU countries. Likewise, cantonal authorities should be better informed about the admission- and work permit procedures for non-EU graduates, and legal obstacles need to be removed. Strengthening Switzerland's cooperation with the EU, and harmonizing Switzerland's policies with the 2016/801 Directive, offers an opportunity to increase Switzerland's attractiveness as a study and work

place. Furthermore, international students are not simply temporary residents but have long-term settlement potential. This is an important result as Swiss policies of migrant integration have so far given little importance to these prospective highly skilled migrants.

Further Reading

FSO. "People in Education". Neuchâtel: Federal Statistical Office, 2017.

Lombard, Annique. "International Students in Switzerland: Trajectories, Stay Rates, and Intentions for Post-Graduate Mobility". Doctoral thesis. Institute of Geography, University of Neuchâtel, 2018.

OECD. "Education at a Glance: Indicators 2017". Paris: OECD Publishing, 2017.

Riaño, Yvonne, Annique Lombard, and Etienne Piguet. "How to Explain Migration Policy Openness in Times of Closure? The Case of International Students in Switzerland". *Globalisation, Societies and Education* 16, no. 3 (2018): 295–307.

Vaitkeviciute, Agne. "Migration and Mobility of Third-Country Researchers and Students in the European Union and Switzerland". Jusletter 13 (2017).

The Mobility of the Highly Skilled towards Switzerland

A project of the "nccr – on the move"

Etienne Piguet and Yvonne Riaño, University of Neuchâtel

The phenomenon of international student mobility (ISM) has received little scholarly attention even though it is now a major issue for (1) receiving states (as a potential source of skilled labor), (2) sending states (as a potential source of brain drain and/or successful returns), (3) universities (as a potential booster of international rankings), and (4) students deciding where to study, live, and work. This project focuses on Switzerland, a top destination for international students.

Contact for in a nutshell #10: Yvonne Riaño, Project Leader, yvonne.riano@unine.ch

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies and aims to enhance the understanding of contemporary phenomena related to migration and mobility in Switzerland and beyond. Connecting disciplines, the NCCR brings together research from the social sciences, economics and law. Managed from the University of Neuchâtel, the network comprises fourteen research projects at ten universities in Switzerland: The Universities of Basel, Geneva, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Zurich, ETH Zurich, the Graduate Institute Geneva, the University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland, and the University of Applied Sciences and Arts of Northwestern Switzerland.

"in a nutshell" provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Aldina Camenisch, Knowledge Transfer Officer, aldina.camenisch@nccr-onthefmove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Yvonne Riaño et Etienne Piguet

**Etudiants étrangers diplômés
d'une haute école suisse :
migrants idéals pour la Suisse ?**

en bref #10, décembre 2018

FNSNF

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Les Pôles de recherche nationaux (PRN) sont
un instrument d'encouragement du Fonds national suisse

Messages aux décideuses et décideurs

Les étudiant·e·s étrangers·ères sont une ressource clé pour la Suisse: ils/elles contribuent à la réputation internationale de ses universités et constituent une main-d'œuvre hautement qualifiée.

Très peu de diplômé·e·s d'Etats tiers obtiennent un permis de six mois pour trouver du travail en Suisse.

Les autorités suisses devraient mieux informer les étudiant·e·s, les universités et les employeurs sur les droits et les devoirs des diplômé·e·s étrangers·ères.

L'harmonisation avec les réglementations de l'UE rendrait la Suisse plus attrayante pour les étudiant·e·s non ressortissant·e·s de l'UE.

Ce que nous entendons par ...

... étudiant·e·s étrangers·ères

Toutes les personnes étrangères ayant obtenu leur diplôme secondaire hors de la Suisse et actuellement admises dans une haute école suisse.

De nombreux pays considèrent les étudiant·e·s étrangers·ères comme des migrant·e·s idéaux·ales. Les personnes qui ont étudié dans une université locale sont jugées plus performantes sur le marché du travail hautement qualifié. Divers pays ont adopté des politiques pour les attirer. Face à la compétition mondiale pour les talents, la Suisse a également introduit des mesures pour faciliter le séjour aux étudiant·e·s de pays non européens après l'obtention de leur diplôme. Sont-elles efficaces ?

Les étudiant·e·s étrangers·ères ont joué un rôle clé dans le développement du système universitaire européen au Moyen Âge. En outre, ils/elles étaient indispensables à l'émergence des universités suisses au début du XX^e siècle. Aujourd'hui, les étudiant·e·s étrangers·ères contribuent au progrès de la recherche scientifique dans les universités suisses et à leur réputation internationale. De plus, la Suisse profite de leur demande en biens et en services ainsi que du paiement de leurs impôts et de leurs pensions lorsqu'ils/elles travaillent pendant leurs études et après l'obtention de leur diplôme.

La Suisse est très prisée par les étudiant·e·s étrangers·ères

Le phénomène de la mobilité internationale des étudiant·e·s est devenu global après la fin de la guerre froide. Selon l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), près de cinq millions d'étudiant·e·s ont suivi des études à l'étranger en 2015. Ce nombre a doublé depuis 2000. Au cours des dernières années, leur nombre à l'échelle mondiale a augmenté de 8 % par année en moyenne, soit une croissance beaucoup plus rapide que la migration internationale totale. Le nombre d'étudiant·e·s étrangers·ères admis dans les universités suisses a plus que triplé au cours des vingt dernières années, atteignant 38 069 en 2018 selon l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le pourcentage d'étudiant·e·s étrangers·ères par rapport au nombre total d'étudiant·e·s admis·e·s dans les universités suisses a atteint 17 % en 2015, ce qui fait de la Suisse une destination très prisée par les étudiant·e·s étrangers·ères, à côté de la Nouvelle-Zélande (21 %), la Grande-Bretagne (18 %), l'Autriche (16 %) et l'Australie (15 %). Cette popularité s'explique très probablement par l'excellente qualité des universités suisses, les faibles coûts de formation, le multilinguisme et la position géographique de la Suisse, qui attirent aussi bien les étudiant·e·s des pays voisins que ceux/celles

des autres pays. Si l'on considère le niveau d'études, la Suisse occupe les rangs suivants au niveau international: en 2017, le pays avait obtenu la seconde place en pourcentage d'étudiant·e·s étrangers·ères doctorant·e·s (54 %), la quatrième place pour les étudiant·e·s en master (26 %) et la cinquième place pour les étudiant·e·s de premier cycle (12 %).

«Le pourcentage d'étudiant·e·s étrangers·ères par rapport au nombre total d'étudiant·e·s admis·e·s dans les universités suisses a atteint 17 % en 2015, ce qui fait de la Suisse une destination très prisée dans le monde entier.»

Stagnation du nombre d'étudiant·e·s non ressortissant·e·s de l'Union européenne (UE)

Durant l'année académique 2015-2016, plus de la moitié des étudiant·e·s étrangers·ères provenaient d'Allemagne, de France, d'Italie et d'Autriche (illustration 1). Le pourcentage d'étudiant·e·s asiatiques a connu une augmentation au cours des dernières années, atteignant 11 % des étudiant·e·s étrangers·ères. La majorité des diplômé·e·s non ressortissant·e·s de l'UE viennent de Chine, des Etats-Unis, de Russie, d'Inde et de Turquie. En ce qui concerne l'évolution des étudiant·e·s étrangers·ères au fil du temps, une croissance constante du nombre d'étudiant·e·s provenant des pays de l'UE peut être constatée, alors que le nombre d'étudiant·e·s non ressortissant·e·s de l'UE a stagné au cours des dernières années (illustration 2).

Réorientation des politiques vis-à-vis des étudiant·e·s non ressortissant·e·s de l'Union européenne

Jusque dans les années 1980, les décideurs politiques en Suisse voyaient les

étudiant·e·s étrangers·ères provenant de «pays en développement» comme des vecteurs d'innovation et de développement pour leurs pays d'origine. Dans le contexte de l'actuelle course mondiale aux talents, les étudiant·e·s étrangers·ères non ressortissant·e·s de l'Union européenne sont considéré·e·s comme des ressources clés pour le développement économique et la compétitivité mondiale de la Suisse. En conséquence, à la suite de l'initiative de Jacques Neiryck, le Parlement suisse a modifié en 2011 la loi fédérale sur les étrangers (art. 21, al. 3) pour garantir aux étudiant·e·s non ressortissant·e·s de l'UE / AELE (Association européenne de libre-échange) un accès facilité au marché du travail suisse. Dès lors, les étudiant·e·s des Etats tiers sont autorisé·e·s à séjourner en Suisse jusqu'à six mois supplémentaires après l'obtention de leur diplôme dans une haute école suisse, dans le but de chercher un emploi correspondant à leurs qualifications. Les personnes parvenant à sécuriser leur emploi bénéficient d'un permis de travail, pour autant que le poste concerné implique une activité d'une importance scientifique ou économique particulière. En outre, les diplômé·e·s des Etats tiers ne sont plus soumis·e·s à la règle de primauté des citoyen·ne·s suisses et européen·ne·s lors de l'entrée sur le marché du travail helvétique.

Les étudiant·e·s étrangers·ères restent ils / elles en Suisse après avoir obtenu leur diplôme ?

Notre nouvelle base de données longitudinale permet pour la première fois de calculer les «taux de séjour» des étudiant·e·s

étrangers·ères après l'obtention de leur diplôme. Elle indique qu'en moyenne, 49 % des étudiant·e·s de master ayant obtenu leur diplôme en 2012 étaient toujours en Suisse deux ans plus tard. Alors qu'environ 15 % de ces étudiant·e·s ont poursuivi des études doctorales, une grande partie a trouvé un emploi et les autres sont restés en Suisse pour diverses raisons. Avec 51 %, le taux de séjour des étudiant·e·s provenant de l'Union européenne était plus important que celui des étudiant·e·s des Etats tiers (44 %). Les taux de séjour des étudiant·e·s provenant des continents américain (41 %) et asiatique (39 %) étaient plus faibles en comparaison.

La nouvelle loi atteint-elle le but désiré ?

L'objectif de la loi est de garantir aux diplômé·e·s non ressortissant·e·s de l'UE un accès facilité au marché du travail suisse. Toutefois, le nombre de diplômé·e·s non ressortissant·e·s de l'UE ayant bénéficié d'un permis de travail de six mois, leur permettant d'aspirer à trouver un emploi, est extrêmement faible. Entre 2011 et 2017, seul·e·s 112 diplômé·e·s ont reçu un tel permis selon le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). De plus, le nombre d'étudiant·e·s non ressortissant·e·s de l'UE venant en Suisse depuis l'approbation de la loi en 2011 stagne, ce qui indique les effets limités de la nouvelle loi pour attirer les étudiant·e·s des Etats tiers.

Pourquoi le nombre de diplômé·e·s non ressortissant·e·s de l'UE qui reçoivent un permis de six mois est-il si faible ? Nos recherches indiquent que l'amendement de la loi fédérale sur les étrangers représente

— **«Le nombre d'étudiant·e·s non ressortissant·e·s de l'UE obtenant le permis de six mois pour trouver un emploi après l'obtention de leur diplôme est extrêmement faible.»**

—

une importante ouverture dans un système des politiques généralement restrictives vis-à-vis des ressortissant·e·s non ressortissant·e·s de l'UE. Toutefois, la nouvelle politique est particulièrement sélective : seul·e·s les diplômé·e·s exerçant des disciplines présentant des «pénuries prouvées sur le marché du travail» ou «la capacité de développer de nouveaux produits et technologies» pour un marché mondiale-ment concurrentiel ont une chance de tirer profit de cette loi.

Le manque d'information représente un problème supplémentaire. Les employeurs et les diplômé·e·s n'ont pas toujours pleinement connaissance des dispositions de cette loi. Les informations ne sont pas toujours uniformément accessibles au public par les offices de migration cantonaux. Certains employeurs ignorent que, dans le cas des diplômé·e·s provenant d'universités suisses, ils ne doivent plus justifier aux autorités cantonales pourquoi ils souhaitent engager un·e employé·e non européen·ne plutôt qu'un·e homologue suisse ou européen·ne.

En outre, les étudiant·e·s doivent faire face à des barrières juridiques. Les

Illustration 1 : étudiant·e·s étrangers·ères admis·e·s dans les institutions suisses de l'éducation tertiaire en 2014, par nationalité.

Illustration 2 : évolution du nombre d'étudiant·e·s européen·ne·s et non européen·ne·s entre 2005 et 2014.

étudiant-e-s étrangers-ères sont comptés dans le quota annuel global des personnes non ressortissantes de l'UE. Ceci limite considérablement le nombre de diplômés des Etats tiers provenant d'institutions suisses pouvant obtenir un permis de travail. De plus, le permis de séjour de six mois est trop court pour trouver un emploi correspondant aux qualifications universitaires. En comparaison, la Directive de l'Union européenne 2016/801 permet aux étudiant-e-s des Etats tiers de rester dans l'Union européenne après l'obtention de leur diplôme pour au moins neuf mois dans le but de chercher un emploi ou de créer une entreprise.

De meilleures politiques pour rendre la Suisse plus attrayante

La nouvelle politique suisse pour garantir un accès facilité au marché du travail pour les diplômé-e-s des Etats tiers provenant d'une haute école suisse est moins attrayante que celle mise en place par les autres pays européens, le Canada,

l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Une stratégie de communication claire est nécessaire afin d'informer les étudiant-e-s, les universités ainsi que les employeurs-euses des droits et des devoirs des diplômé-e-s non ressortissant-e-s de l'UE. De même, les autorités cantonales doivent être mieux informées des procédures d'admission et de permis de travail pour les diplômé-e-s des Etats tiers, et les obstacles juridiques doivent être supprimés. Renforcer la coopération de la Suisse avec l'Union européenne et harmoniser les politiques suisses avec la Directive 2016/801 offre une grande opportunité d'augmenter l'attractivité de la Suisse comme un pays d'études et de travail. En outre, les étudiant-e-s étrangers-ères ne sont pas de simples résidents temporaires, mais présentent un potentiel d'établissement à long terme. Il s'agit d'un résultat important, car les politiques suisses d'intégration de migrant-e-s n'ont jusqu'à présent accordé que peu d'importance à ces migrant-e-s hautement qualifié-e-s.

Lectures complémentaires

OFS. «Personnes en formation». Neuchâtel: Office fédéral de la statistique, 2017.

Lombard, Annique. «International Students in Switzerland: Trajectories, Stay Rates, and Intentions for Post-Graduate Mobility». Doctoral thesis. Institute of Geography, University of Neuchâtel, 2018.

OECD. «Education at a Glance: Indicators 2017». Paris: OECD Publishing, 2017.

Riaño, Yvonne, Annique Lombard, and Etienne Piguet. «How to Explain Migration Policy Openness in Times of Closure? The Case of International Students in Switzerland». *Globalisation, Societies and Education* 16, no. 3 (2018): 295-307.

Vaitkeviciute, Agne. «Migration and Mobility of Third-Country Researchers and Students in the European Union and Switzerland». *Jusletter* 13 (2017).

La mobilité entre le sud et le nord des étudiant-e-s étrangers-ères

Projet du «nccr – on the move»

Etienne Piguet et Yvonne Riaño, Université de Neuchâtel

Le phénomène de la mobilité internationale des étudiant-e-s n'a guère suscité d'intérêt parmi les scientifiques, bien qu'il s'agisse d'une problématique actuelle majeure pour (1) les états d'accueil (source potentielle de main-d'œuvre); (2) les états d'origine (source potentielle de fuite des cerveaux et/ou de retours réussis); (3) les universités (avancement potentiel dans les classements internationaux) et (4) les étudiant-e-s, choix du lieu d'études, de résidence et d'emploi. Ce projet se concentre sur la Suisse, une destination très prisée par les étudiant-e-s étrangers-ères.

Contact pour en bref #10: Yvonne Riaño, chef de projet, yvonne.riano@unine.ch

Le «nccr – on the move» est le Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études sur la migration et la mobilité. Il s'est donné pour objectif de mieux comprendre l'interaction entre migration et mobilité et les phénomènes qui y sont liés en Suisse et au-delà. Il réunit des domaines de recherche relevant des sciences sociales, de l'économie et du droit. Géré par l'Université de Neuchâtel, le réseau inclut quatorze projets de recherche de dix universités suisses, soit les Universités de Bâle, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel et Zurich, ainsi que l'EPF de Zurich, le Graduate Institute de Genève, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale et la Haute Ecole Spécialisée du nord-ouest de la Suisse.

«en bref» fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du «nccr – on the move». Les auteur-e-s assument la responsabilité de leurs analyses et leurs arguments.

Contact pour la série: Aldina Camenisch, responsable du transfert de connaissances, aldina.camenisch@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**Université de Neuchâtel,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Suisse**